

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA
ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

TA’LIM XIZMATLARI BOZORIDA INNOVATSION-TA’LIM TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA XUSUSIYATLARI

Qodirov Javohir Shavkatovich

*Jizzax shahridagi Qozon (Volgabo‘yi) federal universiteti filiali, bosh
buxgalter o‘rinbosari, tadqiqotchi*

Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida ta’lim sifatini oshirish, oliy ta’lim tizimi samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni mustahkamlash, “fan – ta’lim – ishlab chiqarish” integratsiyasini yangi pog‘onaga kuchaytirish, ilmiy faoliyati samaradorligiga erishish, raqobatbardoshlikni oshirish bo‘yicha dasturiy tadbirlar amalga oshirilmoqda. “... Avvalo ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyani taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim”²⁶⁶. Bu vazifalarni hal etishda ta’lim xizmatlari bozorida oliy ta’lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish omillarini aniqlashtirish, raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish, ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlash va ta’lim xizmatlari sifatini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish va samarali mexanizmlarini takomillashtirish yo‘nalishidagi tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Mamlakatimizda iqtisodiy-ijtimoiy islohotlar, ro‘y berayotgan ijobiy o‘zgarishlar va strategik vazifalar jamiyatni qayta qurish, transformatsion jarayonlarni jadallashtirish hamda istiqbolda zamonaviy oliy ta’lim tizimini shakllantirishni zarurat etmoqda va dolzarb masala sifatida qo‘ymoqda. Amalga oshirilayotgan tub islohotlar natijasida ta’lim xizmatlari ko‘rsatishda ta’lim tizimining va barqaror rivojlantirish mexanizmlarini yaratish omillari sifatida fan va innovatsiyalar sohasini rivojlantirish borasida 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida “ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish”²⁶⁷, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida “Ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo‘shadigan, mehnat bozorida o‘z o‘rnini topa oladigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish”²⁶⁸ borasida ustuvor vazifalar belgilangan.

O‘zbekistonda insonni, xususan, inson kapitalini rivojlantirish avvalo jamiyatda kognitiv omillar ulushini, mehnat salohiyatini, aholi turmushi darajasi va

²⁶⁶O‘zbekiston Respublikasi PrezidentiShavkatMirziyoyevningOliy majlisgaMurojaatnomasi, 30.12.2020. <https://review.uz/oz/post/poslanie-prezidenta-uzbekistana-shavkata-mirziyoyeva-oliy-majlisu>

²⁶⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni. – www.lex.uz

²⁶⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konseptsiyasi” to‘g‘risidagi PQ-5847-farmoni. – www.lex.uz

farovonligini oshirish hamda barqaror tendensiyalarga erishish va mehnat intensivligini ta'minlash imkoniyatini beradigan muhitni shakllantirishni nazarda tutadi. Ta'lim inson taraqqiyoti konsepsiyasining asosiy elementi sifatida ishtimoiy rivojlanishni ta'minlashning muhim masalalarini hal etish va makrodarajada intellektual salohiyatni oshirishda asosiy o'rinni egallaydi. "Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning turli bosqichlarida ilm-fan va ta'limni yuqori darajada rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy va texnik-texnologik rivojlanishning muhim omili va harakatlantiruvchi kuchi hisoblangan"²⁶⁹.

Shu o'rinda tovar bozorlari mazmuni va tasnifiga ko'ra, ta'lim xizmatlari bozori tovar bozorining bir turi sifatida ma'naviy mahsulotlar ishlab chiqarilgan tovar bozorining tarkibiy qismi bo'lib hisoblanadi. Ta'lim xizmatlari bozori ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimini o'zidan ifoda etadi. Bunda bir tomondan, ushbu tovarni ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilari bilan, ikkinchi tomondan, ishlab chiqaruvchilar hamda iste'molchilar guruhlarida o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar asosida ta'lim xizmatlari bozorining mohiyatini aniqlash mumkin. Shunday ekan, ta'lim xizmatlari bozori tovar bozorini bir turi hisoblanadi, ushbu tushunchaning mohiyati xizmatlar tavsifiga ko'ra, tovar bozori mazmuniga mos bo'lishi kerak.

Ta'kidlash lozimki, ta'lim xizmatlari bozori ushbu xizmatlarni ishlab chiqarish, ayirboshlash va iste'mol qilish yuzasidan ta'lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar, uni iste'molchilari va vositachilari o'rtasida amalga oshadigan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimini aks ettiradi. Bu borada olimlar tomonidan ilgari surilgan nazariy qarashlarga to'xtalish lozim, MDH olimlaridan D.A.Shevchenkoning yondashuviga ko'ra, «ta'lim xizmatlari bozori – bu sotuvchi bilan almashish munosabatlarida chiqishga qodir bo'lgan o'zlarining ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishga intiluvchi barcha potensial iste'molchilardir»²⁷⁰. Mazkur yondashuvda ta'lim xizmatlari bozori kategoriyasiga berilgan ta'rif bir tomonlama tavsifga ega. Chunki ushbu ta'rifda ta'lim xizmatlariga talab va taklifning namoyon bo'lishi hamda ushbu bozorni rivojlantirish va tartibga solish mexanizmlari ifodalanmagan. Shuningdek, ta'lim xizmatlarini realizatsiya qiluvchi sub'ektlar keltirilmagan.

Mahalliy olimlardan G.Axunovanning ta'kidlashicha "ta'lim xizmatlari bozori – ta'lim xizmatlarini oldi-sotdi jarayonlari yuzasidan iqtisodiy munosabatlar sohasidir"²⁷¹.

Ta'lim xizmatlarining birinchi va juda muhim o'ziga xos xususiyati shundaki, u "jamoaviy ahamiyatga yega (tovarlar)" bo'lgan toifaga kiradi. Ikkinchi o'ziga xosligi ta'lim xizmatlarini bevosita moliyaviy mablag'lar bilan o'lish imkoniyati yo'qligida ko'rinadi. Narxlarni belgilash mexanizmi odatda ta'lim xizmatlarini yaratish va amalga oshirish harajatlarining barshasini aks yettira olmaydi. Agar

²⁶⁹ <https://cyberleninka.ru/article/n/talim-hizmatlari-bozorida-oliy-talim-muassasalari-ra-obatbardoshligini-oshirish-ning-a-amiyati-va-tamoyillari/viewer>

²⁷⁰ Shevchenko D. A. Marketingovye issledovaniya rynka obrazovatelnykh uslug v Rossii // Marketing v Rossii i za rubejom. 2013. № 1. S. 25-32.

²⁷¹ Axunova G. O'zbekistonda ta'lim xizmatlari marketingi muammolari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim Vazirligi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti. – T.: Iqtisod-Moliya, 2005 y.

– 244 b.

moddiy ishlab shiqarishda xizmatlarning mahsulot birligidagi qiymatini hisoblash oson bo‘lsa, ta’lim xizmatlari sohasiga nisbatan buni amalga oshirish juda qiyin.

Ta’lim xizmatlarining ushinshi o‘zgashaligi ushbu xizmat turlarini ishlab shiqaruvshilari oldida qo‘yilgan maqsadlarning serqirraligidir. Tartib-qoidalarga ko‘ra, notijorat tashkilotlar sifatida ta’lim muassasalarining faoliyati foyda olishga qaratilgan yemas. Biroq boshqa tomondan, ular asosiy nizom faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish ushun zarur bo‘lgan miqdordagi daromad olishni ham ko‘zda tutadi.

Ta’lim xizmatlarining to‘rtinchi o‘ziga xos xususiyati ta’lim xizmatlari tufayli ta’lim oluvshi shaxsining rivojlanishi bevosita inson kapitalining shakllanishi va

yuksalishida ishtirok yetadi. Ta'lim xizmatlarining keyingi o'ziga xos xususiyati uning jamoatshilik nazorati va bozordan tashqaridagi bosim ostida yekanligidadir. Shunki aholining savodxonligi masalalari odatda davlat ijtimoiy siyosatining unsuri sifatida butun mamlakatning taraqqiyoti va milliy xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liqligi yuqoridagi rasmda ham keltirilgan.

Ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvshi tashkilot, shu jumladan, OTM faoliyati aynan bozorda – ta'lim xizmatlari bozori doirasida amalga oshiriladi. Ushbu bozor ma'lum bir insonning bilimga bo'lgan yehtiyojini talablar, takliflar va qiymat qonunlari doirasida qondirish ushun zaruriy infratuzilma va o'quv faoliyatini metodik jihatdan ta'minlaydigan muassasalar, tashkilotlar hamda individlar tizimi va uni rivojlantirish bizningcha, ta'lim xizmatlari bozorida hududiy innovatsion tarmoqni rivojlantirish samaradorligini oshirishga qaratilgan sohadagi yangilik va texnologiyalarni joriy qilishga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonovich M. A. et al. ISO 21001: 2018 TA'LIM TASHKILOTLARI UCHUN BOSHQARUV TIZIMLARINING ASOSIY TAMOIYILLARI //International Conference on Educational Discoveries and Humanities. – 2024. – C. 134-139.

2. Yakubovich R. H. QABUL QILINGAN TA'LIM SIFATINING TURIZM VA MEHMONDO'STLIK TALABALARINING KASB TANLASHIGA TA'SIRI: AKADEMIK SAMARADORLIKNING VOSITACHILIK TA'SIRI //Qo'qon universiteti xabarnomasi. – 2023. – T. 8. – C. 62-65.

3. Batirovich X. M. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETINGNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 291-295.

4. Ubaydullaeva V. TA'LIM XIZMATLARI KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH VA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIGINI RIVOJLANTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545986> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 242-246.

5. Салохитдинов Ш. Ф., Кузмина С. Н. Олий таълим муассасаларида таълим хизматлари сифатини баҳолаш //Экономика и социум. – 2024. – №. 1 (116). – С. 1283-1286.

6. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 115-121.

7. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 20. – C. 446-450.

8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 466-473.

95.	<i>Каримова И.А.</i> Рақобат муҳитини самарали амал қилиш тизими ва унинг ташкилий механизми.....	329
96.	<i>Zokirov F.M.</i> Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan samarali foydalanish tizimini takomillashtirish.....	332
97.	<i>Ўктамova Н.Н.</i> Тижорат банклари активлари бошқарувини самарали ташкил этиш тизими.....	334
98.	<i>Abdugafforov A. D.</i> The importance of psychology in economics.....	336
99.	<i>Lutfullayeva U.R.</i> Teaching english lexis by using authentic materials.....	338
100	<i>Qudratov B.T.</i> O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati doirasida yoshlarga ta'lim berishda yangi texnologiyalarni qo'llash.....	341
101	<i>Qudratova Sh.B.</i> Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tasavvurlarni shakllantirish.....	345
102	<i>Davurova X.H.</i> Toponomik aniqlagichli oykonimlar (Jizzax viloyati misolida).....	349
103	<i>Khudayberganov G.R.</i> Enhancing speaking skills in profession-oriented foreign language teaching.....	353
104	<i>Abdukadirova M.A.</i> Ingliz tilini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalrning didaktik imkoniyatlari va pedagogik ahamiyati.....	359
105	<i>Ashirboyeva Z.I.</i> Teaching grammar through real life contexts.....	360
106	<i>Fayzullayeva M.O.</i> O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining me'yoriy-huquqiy asoslari.....	361
107	<i>Bozorboyeva G.A.</i> Maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tarbiyani shakllantirishda ertaklardan foydalanish.....	364
108	<i>Choriyeva M.F.</i> Xitoy tilini o'rganishdagi qiyinchiliklar.....	367
109	<i>Мунарова Р.</i> Систематический характер буллингга	369
110	<i>Sunnatov Q.</i> O'zbekistonda yoshlar sportining rivojlanishi: muammolar va imkoniyatlar	374
111	<i>Sunnatov Q.</i> O'zbekistonda yoshlarning ta'lim tizimi va zamonaviy kadrlar tayyorlash muammolari	378
112	<i>Norbekov X.</i> Turizmда innovatsiyalar va texnologiyalar	386
113	<i>Djumayev Z.</i> Aholining inflyatsion kutilmalarini belgilovchi omillar va uning inflyatsiya darajasiga ta'siri tahlili	389
114	<i>Xaydarov X.</i> Iqtisodiyotda texnologik va tarmoq tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish masalalari	392
115	<i>Saidqulova R.</i> Katta hajmdagi ma'lumotlar (big data)ni qayta ishlashda samarali algoritmlarning roli	396
116	<i>Saidqulova R., Babakulov B.</i> Python dasturlash tilining ma'lumotlar tahlilida qo'llanilishi	399
117	<i>Qodirov J.</i> Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion-ta'lim tarmog'ini rivojlantirishning ahamiyati va xususiyatlari	401
118	<i>Қодиров Ж.</i> Таълим хизматлари кўрсатишда инновацион-таълим тармоғининг ўрни, аҳамияти ва ривожланиш тенденциялари	405